

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (September 2021)

Junaini Lubis, *Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia*

Abstract—Suatu organisasi atau perusahaan pasti membutuhkan informasi-informasi untuk perkembangan perusahaannya. Selain itu, perusahaan juga memiliki data-data yang harus disimpan dan dikelola dengan tepat. Oleh karena itu perusahaan harus menganalisis dan merancang suatu sistem untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan mengelola data dengan tepat. Sistem informasi merupakan suatu alat untuk menyajikan informasi dengan cara sedemikian rupa, sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi digunakan untuk menciptakan dan mengelola sistem informasi dalam melakukan fungsi dasar bisnisnya. Tujuan utamanya memperbaiki sistem organisasi melalui penerapan software yang dapat membantu karyawan mencapai tugas bisnis utamanya secara mudah dan efisien. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi juga memiliki kegunaan diberbagai bidang, seperti pergudangan, logistic, pengendalian kualitas dan pemasaran. Misalnya pada bidang logistik, Sistem informasi manajemen ini dapat dikembangkan dengan sistem pengambilan keputusan bagi pimpinan perusahaan untuk menentukan seberapa besar penambahan barang logistik dalam satu tahun. Sistem informasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan menu-menu yang lebih interkatif dan user lebih mudah mengoperasikannya.

Index Terms—*Analisis, Manajemen, Perancangan, Sistem Informasi.*

I. PENDAHULUAN

SUATU organisasi atau perusahaan pasti membutuhkan informasi-informasi untuk perkembangan perusahaannya. Selain itu, perusahaan juga memiliki data-data yang harus disimpan dan dikelola dengan tepat. Oleh karena itu perusahaan harus menganalisis dan merancang suatu sistem untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan mengelola data dengan tepat. Adapun sistem ini biasanya disebut dengan sistem informasi.

II. STUDI LITERATUR

Sistem informasi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan informasi. Sistem merupakan suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain. Adapun menurut Scott (1966), sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan (*input*), pengolahan (*processing*), dan keluaran (*output*). Input adalah data atau informasi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan proses yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, sistem akan menghasilkan keluaran (*output*) yang bila diperlukan lagi maka hasil *output* tersebut akan kembali menjadi sebuah input, begitu seterusnya. Hal inilah yang disebut dengan *system life cycle* atau siklus hidup sistem.

Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk membuat keputusan. Hal ini dikarenakan informasi dapat menurunkan ketidakpastian dan meningkatkan pengetahuan. Menurut Sutabri dalam Sistem Informasi Manajemen (2005) mengemukakan bahwa kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga hal, yaitu informasi harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Adapun siklus hidup informasi merupakan pengelolaan informasi melalui proses menjadi penggunaan untuk mengetahui kapan harus diformulasikan, dirasionalisasi dan pada akhirnya informasi tersebut dibuang dan tidak digunakan lagi. Informasi juga memiliki dimensi kualitas seperti berikut ini.

1) *Intrinsic IQ*

Intrinsic IQ merupakan kualitas data yang diketahui secara langsung dari informasi *Intrinsic IQ* terdiri dari accuracy, objectivity, Believebility, dan reputation.

2) *Accesibility IQ*

Accesibility IQ jangkauan atau luasnya informasi yang dapat diakses. *Accesibility IQ* terdiri dari accessibility dan access security,

3) *Contextual IQ*

Contextual IQ terdiri dari relevancy, value added, completeness dan amount of information.

4) *Representational IQ*

Representational IQ menyangkut hal terkait pentingnya penyajian informasi. *Representational IQ* terdiri dari interpretability, ease of understanding, concise

representation, consistent representation dan ease of manipulation.

Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan suatu alat untuk menyajikan informasi dengan cara sedemikian rupa, sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Adapun tujuannya menurut *Murdick dan Ross (1993)* adalah untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi subsistem suatu perusahaan, dan menyajikan sinergi organisasi pada proses.

B. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi digunakan untuk menciptakan dan mengelola sistem informasi dalam melakukan fungsi dasar bisnisnya. Terdapat banyak pendekatan untuk analisis sistem dan pada dasarnya semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memahami sistem yang rumit kemudian melakukan modifikasi dengan beberapa cara. Hasil modifikasi dapat berupa subsistem baru, komponen baru atau serangkaian transformasi baru. Tujuan utamanya memperbaiki sistem organisasi melalui penerapan *software* yang dapat membantu karyawan mencapai tugas bisnis utamanya secara mudah dan efisien. Secara ideal, tahapan analisis dan perancangan sistem informasi dimulai dari sistem yang lama, kemudian mengusulkan sebuah sistem, dan yang terakhir adalah perancangan sistem yang baru.

C. Konsep Pengembangan Sistem Informasi

Pengguna sistem informasi terdiri dari dua bagian, yaitu *end-user* dan pihak manajemen. Kedua pengguna sistem informasi tersebut dapat mempengaruhi terjadinya pengembangan atau perubahan ruang lingkup sistem informasi. Bentuk pengembangan sistem informasi bisa secara keseluruhan sistem atau hanya sebagian sistem saja, bergantung pada kebutuhan pemakai sistem informasi itu sendiri. Berikut ini merupakan tujuan pengembangan sistem informasi.

- 1) *Membentuk sebuah sistem yang terintegrasi*
- 2) *Mencapai efisiensi pengelolaan sistem*
- 3) *Mendukung keputusan manajemen*

Cakupan aktivitas dari pengembangan sistem informasi adalah sebagai berikut.

- 1) *Pembangunan perangkat lunak aplikasi*
Aktivitas mengembangkan aplikasi computer untuk mendukung proses bisnis.

- 2) *Pembangunan basis data*
Mengembangkan sistem basis data dari kelompok-kelompok data yang terpisah-pisahh dan tidak saling berhubung. Tujuan pembangunan basis data ini adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan data yang terintegrasi yang dapat digunakan secara bersama-sama dan dapat menyimpan volume data yang besar.
- 3) *Penentuankonfigurasi, pengadaan, pemasangan dan instalasi perangkat keras.*
Aktivitas ini merupakan aktivitas pendukung implementasi dari aktivitas pembangunan perangkat lunak dan basis data.
- 4) *Pembuatan prosedur, aturan dan petunjuk pemakaian sistem*
Aktivitas ini berkaitan dengan menyusun SOP dan kebijakan-kebijakan yang berlaku bagi seistem informasi.
- 5) *Penentuan, pengadaan dan pelatihan personal pelaksana*
Aktivitas ini berupa pendampingan untuk mengimplementasikan sistem informasi pada sebuah organisasi.

Berikut ini merupakan strategi pengembangan sistem informasi.

- 1) *Menggunakan paket perangkat lunak*
Strategi ini biasanya dipakai dengan cara membeli paket sistem informasi di pasaran yang sudah siap pakai. Teknis pemakaian sistem informasinya sisesuaikan dengan kebutuhan pengguna sistem.
- 2) *Membangun perangkat lunak aplikasi*
Strategi ini dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi dari awal sesuai dengan tahap-tahap yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi.
- 3) *Mengembangkan secara iterative*
Strategi ini biasanya dilakukan dengan cara mengembangkan sistem informasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan rencana pengembangan sistem informasi yang sudah dibuat.
- 4) *Mengintegrasikan sistem atau sub sistem*
Strategi ini dilakukan dengan menyatukan sistem informasi yang sudah ada di lingkungan kerja saat ini tetapi sifatnya masih uatan local. Mengintegrasikan sistem informasi ini bertujuan agar sistem dapat saling berhubungan dan berbagi data sesuai dengan ketentuan yang ada

III. PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan mengenai beberapa studi kasus mengenai analisis dan perancangan sistem informasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, analisis dan perancangan sistem iformasi digunakan dalam beberapa hal, seperti logistik, pemasaran, dan pergudangan. Berikut pembahasan masing-masing studi kasus.

A. Penerapan Analisis dan perancangan sistem informasi pada gudang

Menurut Hery Hamdi Azwir dan Oktavia Patriani (2017) pada sebuah jurnal yang berjudul “Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB”, analisis data terdiri dari beberapa tahap, yaitu menganalisis *user requiremenr*, *logical design* dan *physical design*. *Logical design* meliputi analisis kebutuhan seperti DFD untuk mengetahui alu dan aliran data sari sistem infoemasi, dan *data dictionary* digunakan untuk menyimpan informasi, perancangan sistem meliputi ERD, *physical design*, database design, input/output design, input/output design digunakan untuk membuat tampilan layar dan formulir yang konsisten, ERD digunakan untuk mengetahui relasi antar data master, view database design dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu perusahaan. Adapun *user requirement* atau kebutuhan pengguna sistem informasi pergudangan di CV. ABB seperti *user*, gudang, *finance*, dan admin adalah sebagai berikut.

1) User

Strategi ini biasanya dipakai dengan cara membeli paket sistem informasi di pasaran yang sudah siap pakai. Teknis pemakaian sistem informasinya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sistem.

2) Gudang

Kebutuhan gudang dalam pembuatan sistem informasi yaitu dibutuhkan informasi jika ada spare part yang sudah habis dan kurang dari 3 *spare part* agar gudang bisa mengingatkan *finance* untuk melakukan *order* kepada *supplier*.

3) Finance

Finance memiliki kebutuhan dalam hal pengawasan *spare part* yang ada di gudang, adapun *report* yang dibutuhkan dalam *finance* yaitu *report stock spare part* yang sudah habis, *report stock* yang ada di gudang, *report receive item*, dan *report users*.

4) Admin

Kebutuhan admin yaitu bisa melakukan pengawasan terhadap *user*, gudang, dan *finance* seperti melihat dokumen atau *report* yang ada pada setiap pengguna, bisa melakukan pengeditan dan modifikasi file pada setiap tampilan.

Tahapan selanjutnya adalah *logical design*. Hasil pengamatan yang sudah dilakukan dari proses pemesanan *spare part* di CV. ABB saat ini, maka dibuatlah *logical design* menggunakan data *flow* diagram. *Entity* pada diagram konteks terdiri dari *entity* masukan yaitu *user* dan *supplier*, sedangkan *entity* keluaran yaitu gudang, *finance*, admin, dan *user*. Diagram tersebut menjelaskan dari *user* melakukan *request* item, melalui proses manajemen pergudangan user mendapatkan info tentang *stock* status, jika *stock* yang *direquest* ada maka user melakukan request item dan info *request* item masuk ke gudang agar orang gudang mengambilkan item yang *direquest*. Setelah item diambil oleh

orang gudang maka *stock* yang ada di gudang berkurang, info *stock out* dan item *request* masuk diberikan kepada *finance* dan admin, untuk item yang sudah *direquest* diberikan kepada *user*.

Tahapan yang terakhir adalah *physical design* atau *entity relationship diagram*. *Physical design* pada *vehicle master* terdapat tabel atau entitas *body master number*, *merk*, *type*, *model*, *year of manufacture*, *contentents of the cylinder*, *casis number*, *machine number*, *fuel*, *BPKB*, dan *action* yang berelasi dengan *request master detail* satu ke banyak. *Request master detail* berelasi dengan *request master*, *user master* dan *part master* satu ke banyak, *request master detail* terdapat tabel *request ID*, *part ID*, *part name*, *qty*, *date*, *user request*, *body number*, dan status. Pada *request master* terdapat tabel *request ID*, *number of items*, *qty*, *user request*, *date*, *status*, dan *action*. *Location* berelasi satu ke banyak dengan *stock master*, tabel *type ID*, *location name*, dan *action* merupakan tabel dari *location*. *Stock master* terdapat tabel *part ID*, *part name*, *type*, *stock*, *location*, dan *move*, *stock master* berelasi dengan *part master* yang memiliki tabel *part ID*, *part name*, *type*, dan *action*. *User master* berelasi dengan *purchase order* dan *purchase order list* satu ke banyak, pada *user master* terdapat tabel *user master*, *full name*, *address*, *phone*, *identity number*, *type user* dan *action*. *Part type master* berelasi dengan *part master* satu ke banyak, dengan tabel *type ID*, *type name*, dan *action*. *Part master* berelasi satu ke banyak dengan *purchase order list*, pada *part master* terdapat tabel *part ID*, *part name*, *type*, dan *action*. *Purchase order* berelasi satu ke banyak terhadap *purchase order* dan berelasi banyak ke satu dengan *receiving list master*, pada *purchase order* terdiri dari tabel *PO number*, *item*, *qty*, *status*, *order date*, *due date*, *created by*, dan *action*. Pada *purcahse order list* terdapat tabel *PO number*, *supplier*, *part ID*, *part name*, *qty*, *status*, *due date*, *action*, dan berelasi dengan *supplier master*. Untuk *receiving master* berelasi satu ke banyak dengan *supplier master* dan *purchase order*, dalam *receiving list master* terdapat tabel *PO number*, *supplier*, *part ID*, *part name*, *qty PO*, *qty entry*, dan *due date*. Pada *supplier master* terdapat *supplier ID*, *supplier name*, *address*, *telephone*, dan *action*. Pada *physical design* hanya ada satu menu yang tidak berelasi dengan menu yang lain yaitu *profile* yang terdapat tabel *company name*, *address*, *city*, *phone*, *fax*, dan *email*.

Setelah melakukan tahapan-tahapan analisis data tersebut, maka diperoleh analisis perbandingan antara pergudangan yang memiliki sistem informasi dan pergudangan tanpa sistem informasi sebagai berikut.

TABLE I
ANALISIS PERBANDINGAN

No	Tanpa Sistem Informasi	Dengan Sistem Informais
1	Orang gudang budang biasanya membeli barang atau <i>spare part</i> yang stoknya sudah habis tanpa adanya perintah dari atasan dan tidak memberikan informasi stok spare part apa saja yang sudah habis	Dalam pembelian atau order, dan pembayaran dilakukan oleh finance untuk menghindari bon palsu
2	Orang gudang datang ke <i>finance</i> memberikan bon pembelian <i>spare part</i> dengan harga yang jauh berbeda dengan alasan pembelian di tempat pembelian <i>spare part</i> yang biasa masih tutup jadi membeli <i>spare part</i> di <i>supplier</i> yang lain.	Orang gudang sudah tidak boleh memberikan bon pembelian spare part, orang gudang hanya bertugas memberikan spare part untuk user dan menempatkan spare part yang dikirim dari supplier
3	User (orang bengkel) datang ke gudang untuk melakukan pemesanan <i>spare part</i>	User bisa datannng langsung ke gudang atau melakukan request part melalui sistem informasi pergudangan
4	Adanya peluang manipulasi data	Memperkecil terjadinya manipulasi data
5	Orang gudang mencatat <i>manual spare part</i> yang diambil oleh <i>user</i>	Orang gudang sudah tidak menulis manual di kertas cukup klik posting pada sistem informasi pergudangan
6	Tidak ada laporan spare part masuk	Adanya laporan spare part masuk
7	Sulit dilakukan pengontrolan dan pengecekan spare part masuk dan keluar	Mudah dilakukan pengontrolan dan pengecekan spare part masuk dan keluar

B. Analisis dan perancangan sistem informasi pada pemasaran

Menurut Elita Amrina, Insannul Kamil, Hadigufri dan Ardhan Agung Yulianto (2019) pada sebuah jurnal yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile”, tahapan yang dilakukan dalam merancang sistem informasi pemasaran adalah sebagai berikut.

1) Analisis interaksi obyek dan fungsi pada sistem

Penyediaan link (url) yang akan dihubungkan dengan halaman informasi. pada sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau. Tersedia 5 pilihan paket wisata pulau. Penyediaan link (url) tambahan seperti link menuju google maps untuk melihat lokasi pada peta. Hal ini membantu pengguna untuk mengetahui lokasi wisata pulau dengan mudah.

2) Merancang user interface

Sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau dirancang dengan konsep web mobile, dimana dapat diakses melalui desktop maupun mobile.

Data-data berkaitan dengan wisata pulau di Sungai Pisang dikumpulkan dan disimpan dalam database yang dirancang dengan menggunakan MySQL. Database ini digunakan dalam

sistem informasi pemasaran yang dirancang. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat dirancang untuk nelayan biduk dalam upaya meningkatkan pemasaran. Untuk mengakses sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau, dapat dibuka pada *browser* seperti *Mozilla Firefox*, *Google Chrome* dan *Opera*, dengan mengetik *biduakayah.com* pada *browser*. Untuk masuk (*login*) sebagai Admin, tersedia halaman admin yang merupakan halaman yang digunakan untuk mengelola *website* *biduakayah.com* ini. Dengan masuk ke halaman admin, maka kita dapat melakukan perubahan isi dari *website*. Untuk login admin, ketik pada *browser* (*Mozilla*, *Opera* atau *Google Chrome*), *biduakayah.com/administrator*.

Perancangan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau berbasis web mobile ini dapat menunjang kegiatan pemasaran dan promosi dengan melakukan pengkinian (*update*) informasi tentang paket wisata pulau, atraksi yang ada di pulau wisata, jadwal wisata, dan promo wisata. Informasi pelayanan wisata pulau, profil biduk wisata, daftar wisata pulau dapat ditampilkan dihalaman web dengan menampilkan foto-foto yang menunjukkan keindahan pulau wisata. Informasi ini sangat berguna bagi pengguna untuk memilih wisata pulau yang diinginkan.

Pada studi kasus yang lain terdapat penerapan analisis dan perancangan sistem informasi dengan memanfaatkan *E-Commerce*. Menurut Hilyah Magdalena dan Syafrul Irawadi pada jurnal yang berjudul “Optimasi AHP dalam mendukung UMKM di Bangka Belitung dalam memanfaatkan *E-Commerce*”, penggunaan sistem informasi itu sangat menguntungkan dan memberikan dampak yang baik. Seperti halnya UMKM yang telah menggunakan *e-commerce* untuk penjualan produk, telah dilakukan analisis faktor-faktor pendukung keberhasilannya meliputi (1) Produk UMKM dengan beberapa sub kriteria, yaitu makanan, minuman, aksesoris khas daerah, obat tradisional, dan penyelenggara acara; (2) Target Pemasaran dengan beberapa sub kriteria, yaitu website, sosial media, toko online, dan toko konvensional; (3) Media Pemasaran dengan beberapa sub kriteria, yaitu wisatawan lokal, wisatawan asing, penduduk asli, dan perantau asal Bangka Belitung; (4) Kendala Teknologi dengan beberapa sub kriteria, yaitu penguasaan teknologi informasi, harga perangkat teknologi informasi, koneksi internet, biaya instalasi, dan biaya pemeliharaan; (5) Kendala Umum dengan beberapa sub kriteria, yaitu keterbatasan modal, kemasan produk/jasa, keberagaman produk/jasa, harga produk/jasa, kualitas produk/jasa.

C. Analisis dan perancangan sistem informasi pada pengendalian kualitas

Menurut Berry Yuliandra dan Ratri Fradinda Wulan (2018) dalam jurnal yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X”, proses perancangan sistem informasi dilakukan dengan cara membangun *business process diagram*, *use case diagram*,

class diagram, entity relationship diagram, dan database.

Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat perulangan aktivitas pada operator 1. Setelah menerima hasil pengujian yang dilakukan oleh Operator 2 dan Operator 3, Operator 1 akan melakukan pengujian lanjutan menggunakan mesin x-ray. Hasil pengujian tersebut ditransfer ke QCX sebagai input. Hasil yang datang dari QCX berbentuk data persentase oksida kimia dan dikirim ke PC Operator 1 sebagai data input bersama dengan hasil pengujian dari Operator 2 dan Operator 3. Data persentase tersebut akan diolah menggunakan software spreadsheet dan Operator 1 akan menentukan proporsi dari setiap material yang dibutuhkan dalam proses. Proporsi material tersebut dilaporkan pada staf evaluasi untuk dianalisis dan dievaluasi. Pada waktu yang sama, Operator 1 harus memasukkan ulang beberapa isi laporan ke dalam spreadsheet baru agar bisa diakses oleh Operator CCP dan disinilah perulangan aktivitas yang dimaksud terjadi. Perulangan input data terjadi karena Operator CCP hanya diperbolehkan untuk mengakses sebagian dari isi laporan.

Isu lain yang perlu menjadi perhatian adalah kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh aktor dalam sistem. Standar dan formulasi yang ditetapkan oleh staff evaluasi disimpan dalam bentuk fungsi kondisional dan spreadsheet standar tidak menyediakan sistem keamanan bagi fitur tersebut. Kondisi ini memungkinkan semua aktor dalam sistem untuk mengubah standar dan fungsi kondisional yang ada.

Setelah itu, lakukan tahapan tahapan perancangan sistem informasi yang dimulai dari *business process diagram*. Proses bisnis usulan mengeliminasi aktivitas pengulangan input set point data yang biasanya dilakukan oleh Operator 1. Eliminasi aktivitas tersebut akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan keseluruhan proses, sehingga akan meningkatkan efisiensi sistem. Selain itu, eliminasi perulangan juga akan meminimasi potensi terjadinya human error dan kesalahan penulisan dalam proses input data.

Langkah selanjutnya adalah merancang *use case diagram* berdasarkan proses bisnis usulan. Use case diagram dibentuk berdasarkan seluruh *use case* dan aktor yang terlibat dalam sistem. Hasil identifikasi *use case* dan aktor sistem yang diperlukan bagi sistem usulan adalah sebagai berikut:

1) Use Case

Penggunaan sistem informasi usulan adalah login, pendefinisian dan perubahan level operator, pendefinisian serta perubahan nilai parameter dan standar, input data persentase oksida., input data kondisi dan batasan operasional, mengakses laporan harian, mengakses laporan bulanan, mengakses set point data.

2) Aktor

Berbagai aktor yang terlibat dalam sistem informasi usulan antara lain: (a) Admin, merupakan aktor yang berperan sebagai pengendali aplikasi. Memiliki otoritas untuk

mendefinisikan serta mengubah standar kualitas, parameter dan level user; (b) Operator 1, memiliki otoritas untuk meng-input data dan mengakses laporan harian; (c) Staff Evaluasi, memiliki otoritas untuk mengakses laporan harian, bulanan, QAF dan jenis laporan lainnya; dan (d) Operator CCP, merupakan aktor yang berada di departemen lain dan dianggap sebagai pihak luar tetapi membutuhkan output dari sistem. Operator CCP hanya diizinkan untuk mengakses set point data saja.

Tahap terakhir pada perancangan sistem informasi adalah pembuatan database. Database dirancang berdasarkan ERD dan dibuat menggunakan local server XAMPP. Sistem informasi usulan menggunakan database yang terdiri dari 28 tabel

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem informasi dengan aplikasi berbasis web telah mampu membantu meningkatkan efisiensi dan meminimasi kelemahan sistem informasi yang ada pada Laboratorium Proses IV PT saat ini.

D. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Logistik

Menurut Rachmad Hidayat pada sebuah jurnal yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Logistik”, Tahapan melakukan analisis dan perancangan sistem informasi dimulai dari analisis sistem, *design* sistem, pemodelan sistem, rancangan *database*, implementasi sistem, dan pengukuran kesuksesan sistem.

Sistem informasi logistik ini dapat membantu pimpinan perusahaan dalam pengawasan barang-barang logistik dan membantu memutuskan kapan perusahaan menyediakan stock barang. Sistem ini memberikan kemudahan dalam mendata barang-barang logistik yang bertujuan memberikan informasi mengenai barang-barang tersebut. Sistem ini dapat melakukan cetak laporan penjualan, laporan pembelian, laporan peramalan, laporan EOQ. Perusahaan dapat melakukan perencanaan kedepan dari hasil laporan-laporan tersebut.

Sistem informasi manajemen ini dapat dikembangkan dengan sistem pengambilan keputusan bagi pimpinan perusahaan untuk menentukan seberapa besar penambahan barang logistik dalam satu tahun. Sistem informasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan menu-menu yang lebih interkatif dan user lebih mudah mengoperasikannya.

IV. KESIMPULAN

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi digunakan untuk menciptakan dan mengelola sistem informasi dalam melakukan fungsi dasar bisnisnya. Tujuan utamanya memperbaiki sistem organisasi melalui penerapan software yang dapat membantu karyawan mencapai tugas bisnis

utamanya secara mudah dan efisien. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi juga memiliki kegunaan diberbagai bidang, seperti pergudangan, logistic, pengendalian kualitas dan pemasaran.

REFERENCES

- [1] M. F. Arif, "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi," Qiara Media. Surabaya, Indonesia: QM, 2019
- [2] A. Pramesta, V. Wahyu, Ditya, dan P. Christian, "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML," Andi Offset. Yogyakarta, Indonesia: ANDI, 2016
- [3] D. Hamidin dan Maniah, "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi," Budi Utama. Yogyakarta, Indonesia: BU, 2017
- [4] H. H. Azwir dan O. Patriani "Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB," *JOSI*, vol. 16 No. 1 (2017) 10-24, Mei. 2017.
- [5] E. Amrina, I. Kamil, H. Triha, dan A. A. Yulianto "Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile," *JOSI*, vol. 18 No. 2 (2019) 142-152, Okt. 2019
- [6] H. Magdalena dan S. Irawadi "Optimasi AHP dalam Mendukung UMKM di Bangka Belitung dalam Memanfaatkan E-Commerce," *JOSI*, vol. 17 No. 1 (2018) 16-25, Apr. 2018
- [7] B. Yuliandra dan R. F Wulan "Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X," *JOSI*, vol. 17 No.2 (2018) 113-125, Okt. 2018
- [8] R. Hidayat "Rancang Bangun Sistem Informasi Logistik," *JOSI*, vol. 13 No. 2 (2014) 707-724, Okt. 2014

Junaini Lubis lahir di kota Sibolga, Sumatra Utara, Indonesia di tahun 2001. Penulis sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Andalas, jurusan Teknik Industri sejak tahun 2019.